

FORMULA TO KNOW NEW PRIME NUMBERS

FORMULA PER TROVARE NUOVI NUMERI PRIMI

Author : Alessandro Boatto 09/10/2018

- Scegliere un numero primo example 7
- Sommare lo stesso numero primo example $7 + 7 = 14$
- Sottrarre il numero 2 al numero 14 example $14 - 2 = 12$
- Moltiplicare il numero primo 7 per se stesso example $7 * 7 = 49$
- Sommare il numero 49 con il numero 12 example $49 + 12 = 61$
- Il numero finale 61 e' un numero primo maggiore di 7

NOTE : A volte il numero finale deve essere diviso una o piu' volte con il numero 3

EXAMPLE

- Scelgo il numero primo 11

$$11 * 11 = 121$$

$$11 + 11 = 22$$

$$22 - 2 = 20$$

$$121 + 20 = 141$$

Il numero 141 non e' un numero primo ma diviso con il numero 3

example $\frac{141}{3} = 47$

Il numero 47 e' un numero primo

ENGLISH LANGUAGE

- Choose a prime number example 7
- Add the same prime number example $7 + 7 = 14$
- Subtract the number 2 to the number 14 example $14 - 2 = 12$
- Multiply the prime number 7 for itself example $7 * 7 = 49$
- Add the number 49 to the number 12 example $49 + 12 = 61$
- The final number is 61 it is a prime number greater than 7

NOTE : Sometimes the final number must be divided one or more times with the number 3

EXAMPLE

-I choose the prime number 11

$$11 * 11 = 121$$

$$11 + 11 = 22$$

$$22 - 2 = 20$$

$$121 + 20 = 141$$

The number 141 it is not a prime number but divided with the number 3

example $\frac{141}{3} = 47$

The number 47 is a prime number